

KOMBINASI MEMBRAN DAN BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS (BES) UNTUK PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAN REKLAMASI AIR

Ricky Gunawan

Abstrak

Air limbah dapat diolah atau didaur ulang menjadi air bersih. Metode-metode pengolahan air limbah secara konvensional mengonsumsi banyak energi, sehingga perlu dikembangkan teknologi-teknologi baru yang memiliki efisiensi energi lebih tinggi. Bioelectrochemical systems (BES) adalah metode dengan efisiensi energi tinggi untuk mengolah air limbah, namun efluen yang dihasilkan masih harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dikeluarkan ataupun dipakai kembali. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan membran (membran dinamik, membran ultrafiltrasi, ataupun membran forward osmosis) ke dalam BES. Tiga jenis membran tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran pori (membran dinamik memiliki pori dengan ukuran terbesar dan membran forward osmosis memiliki pori dengan ukuran terkecil). Integrasi membran ke dalam BES dapat dicapai melalui konfigurasi internal maupun konfigurasi eksternal. Pada sebuah konfigurasi internal, membran-membran dapat diintegrasikan sebagai pemisah antara katoda dan anoda maupun sebagai unit filtrasi internal dalam ruang katoda atau anoda. Konfigurasi eksternal memungkinkan BES dan modul membran dioperasikan secara terpisah. Sistem terintegrasi membran-BES memiliki potensi besar untuk membersihkan air limbah dan juga menghasilkan energi listrik dari pengolahan air limbah. Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan sebelum sistem terintegrasi ini dapat digunakan untuk pengolahan air limbah domestik adalah scaling up dari skala laboratorium ke skala industri. Sistem tersebut diharapkan dapat menggantikan berbagai jenis sistem pengolahan air limbah secara konvensional.

Kata kunci : Bioelectrochemical systems, membran dinamik, membran ultrafiltrasi, membran forward osmosis, pengolahan air limbah, reklamasi air

1. Pendahuluan

Pengolahan air limbah secara efektif dan efisien terbukti dapat mengatasi masalah kelangkaan air. Air limbah dapat didaur ulang (*water reuse*) menjadi air yang layak pakai untuk keperluan industri ataupun rumah tangga. Beberapa wilayah di dunia sedang dilanda krisis kelangkaan air bersih akibat rendahnya sumber air primer. Sumber air primer terdiri dari air hujan, air permukaan, dan air tanah. Ketidaktahuan manusia untuk memproduksi air bersih dari sumber air sekunder, misalnya dengan daur ulang air limbah atau desalinasi air laut, juga mendorong terjadinya krisis air bersih. Air bersih adalah komoditas yang menjadi kebutuhan mutlak semua manusia di muka bumi. Krisis air bersih dapat memicu konflik antardaerah untuk menguasai sumber air bersih atau teknologi pengolahan air, timbulnya berbagai macam masalah kesehatan karena air tidak bersih, dan kerugian berbagai industri karena air yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi.

Kecenderungan saat ini memperlihatkan dengan jelas bahwa kebutuhan air baik untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan industri terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan konsumsi air disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan kemajuan berbagai industri yang sangat cepat. Pada sisi lain, ketersediaan sumber-sumber air primer semakin menipis, khususnya air tawar (*freshwater*). Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh pencemaran atau polusi serta kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan industri menjadi penyebab parahnya kerusakan lingkungan di muka bumi. Meskipun bumi kaya akan air laut (jumlah air laut di bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah air tawar), tetapi air laut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu melalui desalinasi air laut.

Krisis air yang melanda berbagai daerah di dunia juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyak industri belum mampu mengolah air limbah dengan baik dan benar. Tidak sedikit pencemaran air yang terjadi disebabkan oleh pembuangan limbah industri yang tidak melewati proses pengolahan air limbah terlebih dahulu. Berbagai jenis industri dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan air dalam jumlah yang signifikan, bahkan air menjadi komponen utama dalam proses industri dan parameter penentu kualitas produk.

Reklamasi air (*water reclamation*) merupakan cara terbaik dalam rangka mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan layak konsumsi. Sistem pengolahan air limbah dengan konsep "re-use" (guna-ulang) adalah salah satu solusi bagi krisis dan kelangkaan air. Teknologi membran menjadi pilihan tepat untuk pengolahan air limbah industri, karena kemampuannya sebagai pemisah (*separator*) yang sangat selektif untuk menghasilkan produk dengan

kualitas tinggi. Pemanfaatan teknologi membran dalam pengolahan air limbah industri mampu menggeser anggapan "wastewater as cost" menjadi "wastewater as profit".

Berkurangnya persediaan air tawar yang diikuti juga dengan degradasi kualitas air permukaan yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran air akibat limbah industri adalah alasan utama yang mendorong untuk dilakukannya reklamasi. Reklamasi didefinisikan sebagai perlakuan atau pemrosesan yang dilakukan terhadap air limbah untuk membuatnya dapat digunakan kembali. Air limbah adalah sumber air sekunder yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber air yang baru selain air permukaan. Kemampuan untuk melaksanakan reklamasi air limbah sangat membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan *sustainable development*.

Salah satu contoh pemanfaatan air limbah adalah dengan cara mengambil kembali (*recovery*) air yang terdapat di dalam air limbah untuk dimanfaatkan kembali. Metode tersebut terbukti dapat meminimumkan volume limbah yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan proses separasi atau pemisahan berbasis membran. Proses membran yang dikenal luas dalam proses pengolahan air adalah proses membran berbasis gaya dorong tekanan, seperti mikrofiltrasi (MF), ultrafiltrasi (UF), nanofiltrasi (NF), dan osmosis balik (RO). Air limbah dilewatkan pada membran, sehingga kontaminan-kontaminan akan mengalami rejeksi menjadi konsentrat, sedangkan air yang telah terpisah dari berbagai macam kontaminan akan lolos melewati membran dan keluar sebagai permeat. Permeat yang berasal dari air limbah tersebut dapat digunakan kembali sebagai air proses sehingga mengurangi kebutuhan pemakaian air baku. Hal tersebut dimungkinkan karena proses membran yang digunakan mampu merejeksi kontaminan-kontaminan yang berukuran mikron hingga ionik dari air sehingga menghasilkan air berkualitas tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali.

Meningkatkan regulasi terkait penyediaan pengolahan air limbah yang lebih baik, meningkatnya kebutuhan air bersih, desakan pasar untuk pengembangan dan juga komersialisasi teknologi membran untuk pengolahan air limbah, serta biaya teknologi membran yang terus menurun akibat pengembangan teknologi membran secara intensif, menjadi faktor-faktor pendorong pemanfaatan teknologi membran untuk pengolahan air limbah. Saat ini, metode yang paling banyak dimanfaatkan untuk pengolahan air limbah oleh kota-kota dan industri-industri di Tiongkok adalah klarifikasi, filtrasi, desinfeksi, dan metode filtrasi berbasis membran. Tren pengolahan air limbah dengan memanfaatkan metode filtrasi berbasis membran condong ke arah tersier.

Gambar 1. Pasar teknologi pengolahan air limbah di Tiongkok pada tahun 2003 (data dari Gopal, 2016)

Metode-metode konvensional untuk pengolahan dan daur ulang air limbah mengonsumsi banyak energi. Sebagai contoh, metode lumpur teraktivasi (*activated sludge*) menggunakan berbagai jenis bakteri aerobik untuk mengolah air limbah menjadi air bersih. Proses tersebut umum diterapkan di pabrik-pabrik pengolahan air domestik dan memerlukan energi sebesar 0,6 kWh untuk mengolah 1 m³ air limbah. Meskipun proses lumpur teraktivasi mengonsumsi banyak energi, proses tersebut banyak digunakan untuk degradasi polutan-polutan organik dalam air limbah yang mengandung garam (*saline wastewater*), bahkan mencapai lima persen dari kebutuhan pengolahan efluen global. Metode lumpur teraktivasi (*activated sludge*) adalah pengolahan terhadap air limbah industri dan air limbah perkotaan dengan menggunakan udara dan flok biologis yang terdiri dari campuran bakteri dan protozoa. Metode lumpur teraktivasi guna pengolahan air limbah memproduksi lumpur dalam jumlah yang besar. Industri-industri pengolahan air limbah (*wastewater treatment plants* atau WWTP) umumnya memproduksi sekitar 10,1 juta ton lumpur tiap tahunnya. Biaya pembuangan lumpur tersebut berkisar antara € 8 s.d. 400 tiap tonnya bergantung pada metode dan wilayah di Uni Eropa.

Telah dilaporkan bahwa berbagai industri pengolahan air limbah di Amerika Serikat mengonsumsi sekitar 1–3% dari total kebutuhan listrik nasional. Sementara itu, lebih dari 1,3 miliar penduduk dunia di negara-negara berkembang masih harus hidup tanpa listrik. Kebutuhan listrik dunia diperkirakan meningkat hingga 70% pada tahun 2035. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri juga memicu peningkatan konsumsi listrik global, di samping meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Air limbah pada umumnya mengandung potensi energi yang relatif besar, mencapai 17,8 s.d. 28,7 kJ/g COD (*Chemical Oxygen Demand*). Nilai COD adalah jumlah oksigen yang dikonsumsi selama

terjadinya oksidasi zat-zat organik secara kimia pada suatu kondisi tertentu. Nilai COD biasanya dipakai untuk memantau unit pengolahan air limbah dan aliran air buangan tetapi tidak dapat secara langsung memperlihatkan jumlah zat-zat organik yang dapat dioksidasi secara biologis.

Pengolahan air dengan kandungan limbah tinggi menggunakan metode pencernaan anaerobik (*anaerobic digestion*) dapat digunakan untuk menghasilkan energi (*energy recovery*). Pengolahan air dengan kandungan limbah rendah dengan metode pencernaan anaerobik memiliki beberapa kendala, seperti terlarutnya gas metana (CH₄) dalam efluen akhir. Maka dari itu, ada keperluan yang sangat mendesak untuk mengembangkan teknologi pengolahan air limbah yang hemat energi dan ramah lingkungan untuk menjawab berbagai tantangan dalam bidang energi dan juga air.

Bioelectrochemical systems (BES) adalah teknologi pengolahan air limbah yang sedang berkembang dengan sangat pesat akhir-akhir ini. BES dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik secara langsung melalui pengolahan air limbah, mengolah air limbah dengan konsumsi energi yang sangat rendah, dan juga mencapai berbagai sasaran secara bersamaan, seperti penyisihan nutrien-nutrien, produksi gas hidrogen, atau desalinasi. Pada sebuah BES, umumnya *exoelectrogens* (berbagai jenis mikroorganisme yang bersifat aktif secara elektrokimia) menguraikan material-material organik (misalnya limbah-limbah yang bersifat organik dalam air limbah) dan melepaskan elektron secara ekstraselular menuju sebuah anoda melalui respirasi ekstraselular. Elektron-elektron tersebut kemudian mengalir melalui sebuah sirkuit eksternal menuju katode untuk mengurangi akseptor elektron terminal (contohnya gas oksigen). Proses tersebut menghasilkan energi listrik. Penilaian terhadap daur hidup BES dan berbagai studi terhadap BES yang dilakukan di skala pilot memperlihatkan bahwa BES memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai proses pengolahan air limbah yang memiliki efisiensi energi tinggi dan ramah lingkungan (emisi gas rumah kaca rendah).

Bioelectrochemical systems (BES), seperti *microbial fuel cells* (MFC) dan *microbial electrolysis cells* (MEC), adalah bagian dari teknologi elektrokimia mikrobial yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Berbagai jenis aplikasi BES menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan nilai dari air limbah. BES dapat digunakan untuk mengolah air limbah menjadi air yang dapat dipakai untuk keperluan industri dan keperluan domestik. BES juga dapat digunakan untuk pembangkitan energi listrik dan juga produksi berbagai jenis zat kimia yang bermanfaat. Biaya pengolahan air limbah dengan menggunakan BES lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengolahan air limbah dengan menggunakan metode lumpur teraktivasi. Hal

tersebut disebabkan konsumsi energi dan produksi lumpur pada metode BES lebih rendah dibandingkan dengan metode lumpur teraktivasi. BES juga dapat dikombinasikan dengan membran, misalnya sistem MBR-MFC. MBR adalah membran bioreaktor (*membrane bioreactor*). Teknologi MBR banyak dipandang sebagai *state of the art*, namun juga terkadang dilihat memiliki risiko yang tinggi dan juga sangat mahal dibandingkan dengan teknologi pengolahan air limbah konvensional seperti metode lumpur teraktivasi dan turunannya.

Meskipun teknologi BES mampu mengurangi produksi biomassa atau lumpur secara signifikan, sebagai contoh, efluen yang dihasilkan dari sebuah *microbial fuel cell* (MFC) mengandung $0,1 \text{ g volatile suspended solid (VSS) g}^{-1} \text{ COD}$, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan $0,4 \text{ s.d. } 0,8 \text{ VSS g}^{-1} \text{ COD}$ pada proses lumpur teraktivasi konvensional. Efluen yang dihasilkan dari teknologi BES masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk *discharge* ataupun penggunaan kembali (*reuse*) secara langsung. Guna memproduksi efluen hasil BES berkualitas tinggi untuk reklamasi air limbah, maka filtrasi berbasis teknologi membran diintegrasikan ke dalam BES. Sistem terintegrasi tersebut mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan BES dan juga membran bioreaktor (*membrane bioreactor* atau MBR). Membran memiliki pori-pori dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga proses filtrasi berbasis membran dapat menyisihkan VSS dan patogen-patogen dengan sangat efektif, dengan demikian memproduksi efluen berkualitas tinggi. Sebagai tambahan, biomassa ditahan oleh membran di dalam reaktor untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan air limbah. Sistem terintegrasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah konsumsi energi yang besar oleh MBR tradisional dan juga terlarutnya gas metana yang terjadi pada MBR anaerobik. Permasalahan yang dimiliki oleh sistem terintegrasi ini adalah *fouling* pada MBR.

Melihat banyaknya minat dan berbagai studi mengenai integrasi MBR ke dalam BES akhir-akhir ini membuat evaluasi terhadap pengembangan dan tantangan sistem terintegrasi MBR-BES menjadi sangat penting. Membran yang diintegrasikan ke dalam BES dapat dibagi menjadi tiga kategori berbeda berdasarkan ukuran porinya, yaitu membran dinamik (DM, $>1 \mu\text{m}$), membran ultrafiltrasi (UF, $<0,1 \mu\text{m}$), dan membran *forward osmosis* (FO, $<1 \text{ nm}$). Modul membran dapat dipasang secara internal membentuk konfigurasi internal ataupun secara eksternal membentuk konfigurasi eksternal. Sistem terintegrasi MBR-BES dapat diaplikasikan secara praktis untuk pengolahan air limbah dan reklamasi air dengan efisiensi energi yang tinggi dan biaya yang rendah.

Gambar 3. Skema *microbial electrolysis cells* (MEC)

Gambar 4. Skema *microbial fuel cells* (MFC)

2. Integrasi DM dalam BES

Membran dinamik juga dikenal dengan istilah membran sekunder. Membran dinamik terbentuk melalui peristiwa *fouling* senyawa-senyawa koloid dalam campuran cairan *in situ* pada sebuah material penyangga seperti baja nirkarat (*stainless steel* atau SS) maupun kain yang tidak ditunen (*non-woven cloth*). Membran dinamik memiliki biaya modal yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan berbagai jenis teknologi membran lainnya. Hal ini disebabkan membran tersebut mudah untuk dibersihkan, mudah diperbaiki apabila mengalami kerusakan parah, dan material penyangganya yang murah dapat diganti dengan yang baru apabila sudah tidak layak pakai. Membran dinamik memiliki ukuran pori terbesar jika dibandingkan dengan membran ultrafiltrasi dan juga membran *forward osmosis*. Hal tersebut mengakibatkan membran dinamik memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami *fouling* dibandingkan dengan membran MF ataupun membran UF, namun tidak dapat digunakan untuk memproduksi efluen berkualitas tinggi. Membran dengan ukuran pori yang sangat kecil cocok digunakan untuk memproduksi efluen berkualitas tinggi.

Berbagai jenis membran telah lama dimanfaatkan sebagai alat pemisah padat-cair dalam pengolahan biologis (aerobik dan anaerobik) dan aplikasi fisik. Kombinasi antara membran

dengan unit-unit pengolahan air limbah biologis dinamakan membran bioreaktor (*membrane bioreactor* atau MBR). MBR terbukti mampu memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatnya kualitas efluen dan jejak sistem (*system footprint*) yang lebih rendah. Kelemahan-kelemahan utama proses-proses berbasis MBR adalah terkait biaya membran, kebutuhan energi, pengendalian *fouling*, dan fluks MBR yang rendah. Teknologi membran dinamik (*dynamic membrane* atau DM) dapat menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul pada proses-proses berbasis MBR. Membran dinamik yang juga disebut sebagai membran sekunder terbentuk di atas sebuah material penyangga pokok (membran, kain penyaring, atau *stainless steel*) pada saat larutan yang disaring mengandung partikel-partikel padat tersuspensi seperti sel-sel mikrobial dan flok-flok biologis. Partikel-partikel organik dan koloid yang terbentuk secara alami akibat *fouling* pada membran akan terperangkap dalam lapisan filtrasi biomassa, mencegah terjadinya peristiwa *fouling* pada material penyangga. *Backwash* dengan air, *backwash* dengan udara, atau penyikatan cukup untuk membersihkan DM tanpa perlu menggunakan berbagai jenis reagen kimiawi. Akan tetapi, bergantung pada material penyangga, pembersihan DM dapat saja diikuti dengan hilangnya kualitas efluen secara sementara.

Formasi membran DM membutuhkan kontak langsung antara material penyangga dengan campuran larutan; maka dari itu, ketika membran DM diintegrasikan ke dalam BES, modul-modul membran pada umumnya diintegrasikan secara internal dengan cara direndam (konfigurasi internal). Sebagai contoh, pada sebuah MFC yang mempunyai ruangan anoda dan ruangan katoda, modul membran dibenamkan di dalam ruangan katoda dengan aerasi (aliran udara). Efluen anoda kemudian diolah lebih lanjut oleh katoda dan modul membran yang dengan penyangga nylon-mesh. Sistem tersebut berhasil mencapai pemisahan COD 89,6% dari MBR konvensional (pemisahan COD pada sistem tersebut tidak berbeda signifikan dengan pemisahan COD pada MBR konvensional). Biaya material untuk keseluruhan sistem diperkirakan mencapai 0,3 dolar m⁻³ tahun⁻¹, jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknologi MFC ataupun MBR konvensional.

Sebuah *air cathode* dimanfaatkan dan sebuah kain yang tidak ditenun bertindak sebagai pemisah dan medium untuk filtrasi dalam rangka menghapuskan proses aerasi dan meningkatkan keuntungan dari sisi pemanfaatan energi. Sistem yang telah dioptimasi tersebut berhasil mencapai penyisihan COD 88-92% dan penyisihan amonia 69-98%, dipengaruhi oleh *hydraulic retention time* (HRT) yang bervariasi antara 1,6 dan 14,5 jam. Perolehan kembali energi dari sistem ini dapat mencapai 0,766

kWh m⁻³ pada nilai HRT 14,5 jam. Perbandingan antara energi yang dihasilkan terhadap konsumsi atau kebutuhan energi pada sistem ini lebih dari delapan belas. Namun, unjuk kerja dari sistem tersebut tidak dapat dievaluasi secara kritis karena kurangnya reaktor pengendali (*control reactor*).

Material penyangga untuk membran DM yang bersifat konduktif, seperti *stainless steel* dan *carbon felt*, memiliki keuntungan tersendiri. Hal tersebut disebabkan material penyangga untuk membran DM yang dapat menghantarkan listrik dapat berfungsi sebagai modul membran maupun elektroda. Proses katalisis yang disempurnakan untuk reduksi gas oksigen diamati setelah *biofouling*, mengindikasikan bahwa *biofilm* yang terbentuk pada *stainless steel mesh* dapat berfungsi sebagai bagian dari membran DM dan biokatoda secara bersamaan [37; 38]. Sebuah BES yang dilengkapi dengan biokatoda sedemikian rupa mampu menyisihkan lebih dari 90% COD dan amonia, serta dapat memproduksi efluen dengan turbiditas 0,8 NTU (*Nephelometric Turbidity Units*). Ditemukan bahwa pembangkitan listrik dapat menghambat peningkatan nilai TMP (*transmembrane pressure*), dibandingkan dengan sirkuit terbuka.

Tabel 1. Performa integrasi membran dinamik ke dalam BES untuk pengolahan air limbah

Ukuran pori	Penyisihan COD (%)	Power density	Ref.
40 µm	86,6-93,9	4,35 W/m ³	Wang dkk 2011
74 µm	89,6	6,0 W/m ³	Wang dkk 2012
50 µm	87,4-91,2	7,6 W/m ³	Wang dkk 2013
13 µm (SS mesh)	96,4	0,12 W/m ³	Zhang dkk 2014
13 µm (carbon felt)	95,5	1,25 W/m ³	Zhang dkk 2014

Mitigasi *fouling* memungkinkan untuk dilakukan karena dua alasan: (1) hidrogen peroksida (H₂O₂) yang terbentuk selama reduksi oksigen dapat menyingkirkan *foulant*, dan (2) medan listrik mungkin menolak sel-sel mikrobial yang bermuatan negatif. Menggunakan *carbon felt* untuk mengganti *stainless steel mesh* menghasilkan efluen dengan kualitas yang mirip, namun *biocompatibility carbon felt* yang lebih baik dibandingkan dengan *stainless steel mesh* membuat *power density* yang dihasilkan sepuluh kali lebih tinggi. Membran DM sebagai sebuah *filter* atau elektroda dapat menjadi sebuah komponen efektif yang dapat membuat BES kompetitif dengan teknologi-teknologi pengolahan air limbah konvensional; namun, kualitas efluen yang dihasilkan masih harus dikembangkan, stabilitas sistem harus didemonstrasikan melalui studi jangka panjang, dan dinamika dari formasi *biofilm* serta ekologi mikrobial yang masih harus dijelaskan.

3. Integrasi UF dalam BES

Membran ultrafiltrasi (UF) adalah varian dari proses filtrasi berbasis membran dimana tekanan

hidrostatik digunakan untuk memaksa cairan menembus sebuah membran semipermeabel. Padatan tersuspensi dan pelarut dengan berat molekul yang relatif tinggi akan tertahan pada membran, sedangkan air dan pelarut dengan berat molekul yang relatif rendah dapat dengan mudah melewati membran UF. Proses pemisahan menggunakan membran UF banyak diaplikasikan di industri dan berbagai jenis penelitian untuk purifikasi dan pemekatan larutan makromolekul (103-106 Da), terutama larutan protein.

Membran ultrafiltrasi (UF) dengan ukuran pori lebih kecil dari 0,1 μm dapat menolak partikel dengan ukuran lebih besar dari 20.000 Da. termasuk berbagai jenis patogen, virus. Membran UF dapat menghasilkan air berkualitas tinggi. Lebih lanjut, biomassa yang tertahan pada membran UF mengarah pada pemisahan *solid retention time* (SRT) dan *hydraulic retention time* (HRT), yang mana menguntungkan untuk proses-proses biologis yang berjalan lambat seperti metanogenesis dan denitrifikasi atau nitrifikasi. SRT yang lebih panjang dan konsentrasi *mixed liquor suspended solids* (MLSS) yang tinggi dapat juga mengurangi produksi lumpur dan ukuran pabrik pengolahan air limbah. Integrasi membran UF ke dalam BES dapat menghasilkan efluen akhir dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan integrasi membran DM ke dalam BES. Sama seperti teknologi MBR konvensional, membran UF dapat ditenamkan di dalam BES (konfigurasi internal), atau dioperasikan secara eksternal dan dipasangkan dengan BES.

3.1. Konfigurasi Internal

Pada konfigurasi internal, membran UF digunakan sebagai sebuah pemisah untuk menggantikan membran penukar ion. Membran UF tersebut dapat dipasang di dalam anoda seperti pada sebuah MBR anaerobik, ataupun di dalam katoda seperti pada sebuah MBR aerobik.

3.1.1. Membran UF Sebagai Pemisah

Membran UF mula-mula diintegrasikan di dalam MFC untuk diuji kelayakannya sebagai sebuah pemisah (*separator*) antara anoda dan katoda. Membran UF dengan *molecular weight cutoff* (MWCO) berkisar dari 0,5 kDa sampai dengan 3 kDa menghasilkan generasi arus listrik dan efisiensi Coulombic yang lebih rendah dibandingkan dengan membran penukar ion, dengan sebagian besar hilang energi yang tidak dapat diidentifikasi. Akan tetapi, hasil yang kontradiktif diperoleh dengan konfigurasi yang sama pada studi lebih lanjut, di mana MFC yang dilengkapi dengan membran UF 1 kDa menghasilkan *power density* terbesar. Konfigurasi sistem terintegrasi tersebut juga memiliki hambatan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan MFC yang dilengkapi dengan membran penukar proton.

Tabel 2. Performa integrasi membran UF ke dalam BES dengan konfigurasi internal sebagai pemisah

Ukuran pori	Penyisihan COD (%)	Power density	Ref.
1 kDa	-	36 mW/m ²	Kim dkk 2007
1 kDa	52,0	324 mW/m ²	Hou dkk 2011
1 kDa	>90	53,5 mW/m ²	Kim dkk 2013
1 kDa	-	159,8 mW/m ²	Kim dkk 2014
1 kDa	93,0	129,4 mW/m ²	Kim dkk 2014
0,065 μm	97,3	6,8 W/m ³	Malaeb dkk 2013
1 μm	>95	-	Katuri dkk 2014

Tanpa mempedulikan performansi dari sisi elektrokimia yang masih diragukan, membran UF yang diintegrasikan ke dalam BES mampu menghasilkan efluen dengan kualitas yang sangat tinggi. Nilai rejeksi yang tinggi terhadap *coliform* keseluruhan (>97%) dan fluks air yang stabil pada nilai 14,1 LMH ($\text{L m}^{-2} \text{jam}^{-1}$) diperoleh dari MFC yang menggunakan membran UF sebagai sebuah pemisah, di mana kedua hasil tersebut (persentase rejeksi dan fluks air) tidak dapat dicapai oleh sebuah MFC yang dilengkapi dengan membran Nafion.

Dalam rangka meningkatkan resistansi sistem terintegrasi membran UF-BES terhadap *fouling*, *polydopamine* dilapisi di atas membran UF. Lapisan *polydopamine* mampu meningkatkan sifat hidrofobik dari sistem terintegrasi dan memiliki *zeta potential* yang lebih negatif, yang mana bersifat menguntungkan untuk mitigasi *biofouling*. *Zeta potential* adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. *Power density* yang lebih tinggi serta konsentrasi *extracellular polymeric substances* (EPS) yang lebih rendah teramati pada MFC yang diintegrasikan dengan membran UF termodifikasi (membran UF yang dilapisi dengan *polydopamine*), namun fluks airnya turun hingga 25% dibandingkan dengan MFC yang diintegrasikan dengan membran UF biasa. Kontak langsung antara anoda dan membran UF menghasilkan resistansi lebih terlihat terhadap sel-sel hidup dan EPS (masing-masing berkurang 62,8% dan 64,9%) relatif terhadap sebuah *control reactor* (ruangan dengan lebar 5 cm di antara anoda dan membran).

Membran UF juga dapat dimodifikasi untuk mengurangi hambatan listrik tanpa berpengaruh banyak terhadap performa membran ultrafiltrasi. Sebagai contoh, sebuah membran yang bersifat konduktif difabrikasi dengan lapisan *multiwalled carbon nanotubes* (MWCNTs) di atas sebuah membran polyester yang tidak ditunen untuk membentuk membran atau pemasangan biokatoda untuk aplikasi MFC (ukuran pori rata-rata 65 nm). Meskipun performa bioelektrokimia pada MFC sedemikian rupa jauh lebih rendah dibandingkan dengan MFC dengan Pt/C sebagai katalis katoda, permeat yang dihasilkan memiliki turbiditas lebih rendah dari 0,1 NTU dan 91% sel-sel bakteri dapat disingkirkan.

Membran *hollow fiber* yang bersifat konduktif disintesis dengan menggunakan nikel dan

digunakan dalam sebuah *microbial electrolysis cell* (MEC) dengan kamar tunggal (*single-chamber*), di mana aerasi dihapuskan dan energi diperoleh kembali sebagai gas hidrogen (H₂) dan gas metana (CH₄). Sistem tersebut berhasil menyisihkan lebih dari 95% COD terlarut dan lebih resisten terhadap *fouling* dibandingkan dengan sebuah *control reactor* yang dioperasikan pada mode sirkuit terbuka.

Pemanfaatan membran UF sebagai sebuah pemisah dapat mengurangi biaya modal dengan signifikan dan meningkatkan kualitas efluen. Akan tetapi, pengaruh-pengaruhnya terhadap proses elektrokimia masih belum dapat dipahami dengan sempurna dan menjadi bahan perdebatan. Eksperimen terhadap membran UF yang diintegrasikan ke dalam BES dengan konfigurasi identik dapat memberikan hasil yang sangat berbeda.

3.1.2. Membran UF di dalam Anoda

Instalasi membran UF di dalam anoda dari sebuah BES bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang menyerupai sebuah MBR anaerobik (AnMBR), dan pemanfaatan membran UF terutama sebagai sebuah komponen filtrasi. Instalasi sebuah modul membran UF yang terdiri dari membran-membran *hollow fiber* dalam ruang anoda dari sebuah MFC tubular membentuk sebuah *membrane bioelectrochemical reactor* (MBER). *Membrane bioelectrochemical reactor* (MBER) tersebut berhasil mencapai penyisihan COD sekitar 90% dengan turbiditas efluen lebih rendah dari 0,5 NTU pada saat digunakan untuk mengolah air limbah nyata dari sebuah efluen utama. Selisih antara konsumsi energi (0,027 kWh m⁻³) dan energi yang diproduksi (0,025 kWh m⁻³) dihilangkan dengan cara mengurangi HRT menjadi 15 jam. Sebuah masalah kritis yang ditemukan adalah *fouling* pada membran yang cukup serius, diindikasikan dengan peningkatan TMP dengan cepat dari nol menjadi sekitar lima puluh kPa hanya dalam 15 hari penggunaan.

Granular activated carbon atau karbon aktif granular (GAC) yang terfluidakan ditambahkan ke dalam ruang anoda sebagai sebuah mekanisme pengendali *fouling*. Modifikasi tersebut berhasil menjaga TMP di bawah 10 kPa dengan operasi netral energi; pada eksperimen perbandingan di mana fluidisasi GAC dihentikan, TMP kembali naik hingga mencapai nilai 25 kPa hanya dalam 20 hari. Apabila GAC kembali difluidikan, TMP kembali turun hingga mencapai nilai 10 kPa kembali. Instalasi modul-modul membran di dalam anoda menimbulkan berbagai tantangan, seperti sulitnya pengendalian *fouling* pada membran. Metode-metode yang bersifat umum untuk membersihkan membran dari *fouling*, seperti penyiraman menggunakan biogas (*biogas flush*), memiliki efek yang tidak signifikan untuk membersihkan *fouling*, disebabkan keberadaan anoda dan mikroorganisme menyulitkan pelaksanaan

pembersihan kimiawi secara *in situ* (*in situ chemical cleaning*). Penggunaan GAC terfluidakan terbukti efektif untuk mengurangi *fouling* pada membran, dan peran GAC terfluidakan untuk menghasilkan energi listrik (sebagai sebuah bagian dari anoda) masih harus ditelusuri lebih lanjut.

Tabel 3. Performa integrasi membran UF ke dalam anoda dari sebuah BES

Ukuran pori	Penyisihan COD (%)	Power density	Referensi
0,02 µm	86,9-90,2	1,5 W/m ³	Ge dkk 2013
0,02 µm	91,6	1,8 W/m ³	Li dkk 2014

3.1.3. Membran UF di dalam Katoda

Instalasi membran UF di dalam katoda dapat menjadi lebih efektif untuk pengendalian *fouling*, disebabkan: (1) pada saat efluen anoda digunakan sebagai sebuah katolit (elektrolit pada ruang katoda), katolit tersebut mengandung COD berkonsentrasi rendah, sehingga pertumbuhan mikrobial menjadi lebih rendah dan dengan demikian *fouling* juga berkurang dengan cukup signifikan; dan (2) aerasi di dalam ruang katoda dapat bertindak sebagai metode pengendalian *fouling* yang cukup baik, selain sebagai penyedia akseptor elektroda. Demonstrasi terhadap sebuah MBER dengan modul membran UF yang direndam di dalam ruang katoda dapat menyisihkan lebih dari 90% COD dari air limbah yang diperoleh dari sebuah pabrik keju dan TMP terjaga lebih rendah dari 10 kPa tanpa memerlukan pembersihan.

Membran penukar kation (*cation exchange membrane* atau CEM) pada MBER kemudian diganti dengan membran penukar anion (*anion exchange membrane* atau AEM) untuk meningkatkan penyisihan nitrogen anorganik secara menyeluruh, melalui nitrifikasi gabungan di dalam katoda, migrasi ion-ion nitrat menyeberangi AEM didorong oleh pembangkitan listrik dan juga proses denitrifikasi yang berlangsung di dalam anoda. Sistem yang dipasangkan tersebut berhasil menyingkirkan 56,9% dari seluruh nitrogen anorganik, 7,6% lebih tinggi dibandingkan dengan MBER yang dilengkapi dengan CEM. *Fouling* yang diredakan dalam konfigurasi serupa juga dapat dikaitkan dengan *zeta potential* partikel yang lebih rendah dan jumlah produk mikrobial terlarut di dalam katoda yang lebih sedikit.

Tabel 4. Performa integrasi membran UF ke dalam katoda dari sebuah BES

Ukuran pori	Penyisihan COD (%)	Power density	Ref.
0,02 µm	84,4-91,9	-	Li dkk 2013
15 kDa	84,5	-	Li dkk 2015
0,4 µm	91,6	1,16 W/m ³	Tian dkk 2014
0,03 µm	95,1	2,18 W/m ³	Tian dkk 2015

Meskipun mitigasi *fouling* yang teramati cukup signifikan dalam MBER, proses aerasi mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar (aerasi

adalah proses yang sangat energi konsumtif), yang mana metode ini belum tentu layak secara ekonomi untuk diterapkan dalam skala besar. Efisiensi penyisihan nitrogen secara keseluruhan cukup rendah, disebabkan denitrifikasi anaerobik tidak dilakukan secara efektif dalam ruang katode yang bersifat aerobik. Mitigasi ataupun difusi ion-ion nitrat dari katoda menuju anoda dan reduksi nitrat secara elektrokimia pada katoda harus diteliti lebih jauh.

3.2. Konfigurasi Eksternal

Modul-modul membran UF dihubungkan secara eksternal dengan BES dalam berbagai macam konfigurasi, misalnya menggunakan BES guna menyempurnakan kualitas pengolahan MBR ataupun menggunakan MBR untuk meningkatkan kualitas efluen BES. MFC dapat bertindak sebagai proses hilir (*down-stream process*) untuk mengolah lumpur berlebih yang dihasilkan dari teknologi MBR aerobik konvensional. Dibandingkan dengan teknologi MBR konvensional, sistem kombinasi mampu mengurangi perolehan lumpur hingga 5,1% dan memperlihatkan mitigasi *fouling* melalui pengurangan substansi-substansi polimerik ekstraselular tidak terikat hingga 22%, kontributor utama terhadap *fouling* pada membran. Sebagai tambahan, lonjakan nilai TMP secara mendadak dalam sistem kombinasi terjadi 20 hari lebih lambat dibandingkan dengan teknologi MBR.

Tabel 5. Performa integrasi membran UF ke dalam BES dengan konfigurasi eksternal

Ukuran pori	Penyisihan COD (%)	Power density	Referensi
0,1 μm	86,7	51 mW/m ²	Su dkk 2013
0,1 μm	86,2	86,9 mW/m ²	Ren dkk 2014

MBR dengan unggul terfluidakan yang dihubungkan dengan sebuah *air cathode* MFC dapat meningkatkan kualitas efluen hasil pengolahan (MFC-AFMBR). Sistem MFC-AFMBR ini mampu menyingkirkan 92,5% dari COD keseluruhan, 86,2% COD terlarut, dan 99,6% dari *total suspended solids* (TSS), semua nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan MFC ataupun AFMBR tunggal. Lebih jauh lagi, fluks air sebesar 16 LMH dapat dijaga tanpa pembersihan membran selama lima puluh hari operasi. Energi listrik yang diproduksi (0,0197 kWh m⁻³) melalui MFC dapat memenuhi kebutuhan energi untuk sistem pemompaan (0,0186 kWh m⁻³), dan pada saat produksi gas metana juga ikut diperhitungkan, keuntungan energi menjadi lebih signifikan.

Sebuah studi berhasil memperlihatkan bahwa MFC-MBR memiliki potensi yang sangat besar untuk proses fermentasi berkelanjutan dengan emisi karbon rendah (mengurangi pencemaran lingkungan), konsumsi nutrisi lebih sedikit, dan pengelolaan air yang lebih baik. Konfigurasi eksternal dapat meningkatkan fleksibilitas dari sistem MFC-

MBR (sistem berpasangan atau *coupled system*) dan memungkinkan pengaturan dan pengoperasian masing-masing komponen tanpa ada sifat ketergantungan yang kuat antarkomponen. Sebagai contoh, pembersihan membran dapat dilakukan tanpa memengaruhi proses-proses bioelektrokimia yang berlangsung di dalam BES. Akan tetapi, biaya modal dari dua unit terpisah lebih tinggi dibandingkan dengan kombinasi dua unit (konfigurasi internal), dan beberapa keuntungan yang dimiliki oleh konfigurasi internal, seperti resistansi yang tinggi terhadap *fouling* pada membran, tidak dimiliki oleh konfigurasi eksternal.

4. Integrasi FO dalam BES

Proses *forward osmosis* (FO) mengacu pada pergerakan molekul-molekul air dari larutan dengan salinitas rendah (umpan) melalui sebuah membran semipermeabel menuju larutan dengan salinitas tinggi di bawah gradien tekanan osmotik. Jumlah air yang berpindah dari larutan dengan salinitas rendah menuju larutan dengan salinitas tinggi dikenal dengan istilah *draw water*. Permeasi air adalah proses alamiah yang umumnya berlangsung dengan fluks yang rendah, FO lebih menguntungkan dibandingkan dengan berbagai teknologi membran yang bersifat konvensional, seperti *reverse osmosis* (RO), nanofiltrasi (NF), dan ultrafiltrasi (UF), dalam hal kecenderungan pembentukan *fouling* dan efisiensi energi. Sementara itu, ukuran pori-pori membran yang sangat kecil (jari-jari rata-rata pori membran FO mencapai 0,25-0,30 nm) pada membran FO dapat menjamin rejeksi berbagai jenis kontaminan.

Pada saat air limbah digunakan sebagai larutan umpan dan air dengan salinitas tinggi (misalnya air laut) bertindak sebagai *draw solution*, air bersih dapat diekstraksi dengan tekanan osmotik dan volume air limbah dapat direduksi secara signifikan. Umpan terkonsentrasi dengan kandungan material-material organik dan berbagai jenis nutrisi yang harus diolah sebelum dilepaskan (*discharge*), memberikan peluang bagi sinergi antara FO dan BES.

4.1. Konfigurasi Internal

Integrasi membran FO ke dalam BES pertama kali didemonstrasikan di dalam sebuah MFC dan terbukti berhasil, yang mana sebuah membran FO dipasang di antara anoda dan katoda untuk menggantikan membran penukar ion. MFC osmotik (OsMFC) menggunakan larutan NaCl sebagai larutan katolit atau *draw solution* menghasilkan kurang lebih 25% arus listrik lebih tinggi dibandingkan dengan MFC konvensional dengan sebuah membran penukar kation (CEM). Hal ini kemungkinan disebabkan penyempurnaan perpindahan proton dengan fluks air dan resistansi membran yang lebih kecil. Performa OsMFC sedikit menurun dengan pemanfaatan air laut artifisial (ekivalen dengan 35 g L⁻¹ NaCl) sebagai *draw solution*, tetapi masih jauh lebih baik relatif

terhadap MFC konvensional, khususnya pada fluks air.

Pengkajian lebih lanjut menunjukkan bahwa *fouling* pada membran FO dapat meningkatkan produksi listrik, namun berdampak buruk terhadap fluks air, memberi indikasi bahwa peran membran FO pada OsMFC untuk transportasi ion dan air masih belum dapat dipahami dengan sempurna. Pada saat digunakan untuk mengolah air limbah domestik, OsMFC berhasil menyingkirkan 74,8% dari COD terlarut dan mengurangi volume air limbah sampai 72,2% bergantung pada HRT, dan fluks air mencapai 2,15 LMH dengan cara meningkatkan laju sirkulasi ulang untuk mengurangi polarisasi konsentrasi. Analisis energi mengindikasikan bahwa OsMFC dapat menghasilkan energi listrik sebesar 0,108 kWh m⁻³ secara teoretis, cukup untuk menggerakkan sistem pemompaan, dengan demikian menghasilkan sistem pengolahan air limbah yang mandiri. Penyisihan COD yang relatif rendah untuk ditelusuri lebih lanjut karena *control reactor* pembanding (MFC konvensional yang dilengkapi dengan membran penukar ion) tidak digunakan dalam eksperimen ini.

Tabel 6. Performa integrasi membran FO ke dalam BES dengan konfigurasi internal

Penyisihan COD (%)	Power density	Referensi
82,5	28,2 W/m ³	Ge dkk 2013
90,0	43 W/m ³	Werner dkk 2013
89,8	27,38 W/m ³	Pardeshi dkk 2014
>85	12,45 W/m ³	Zhang & He 2013

Untuk menghapuskan konsumsi energi akibat proses aerasi, *air cathode* digunakan untuk menggantikan katoda yang dibenamkan (*immersed cathode*), dan OsMFC sedemikian rupa mampu menghasilkan *power density* 7,5% atau 87,0% lebih tinggi dibandingkan dengan MFC yang dilengkapi dengan membran penukar anion (AEM) atau membran penukar kation (CEM). Ditemukan bahwa sejumlah kecil asetat di dalam larutan anolit berpindah menuju ke dalam katolit, mengindikasikan batasan dari fabrikasi membran FO.

Baru-baru ini, sebuah membran *forward osmosis* polielektrolit berlapis (*layer-by-layer*) difabrikasi dan menghasilkan fluks air mula-mula yang tinggi, mencapai 18,43 LMH, dalam OsMFC menggunakan larutan NaCl 2 M sebagai larutan katolit atau *draw solution*, mengindikasikan pengembangan membran FO berdampak secara signifikan terhadap performansi OsMFC [71]. Pengkajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk membandingkan membran FO terbaru dan membran FO konvensional berbasis selulosa triasetat ataupun komposit lapisan tipis.

Membran FO juga telah diintegrasikan ke dalam *microbial electrolysis cells* (MECs) untuk menyempurnakan produksi gas hidrogen. Dilaporkan bahwa MEC osmotik mampu menghasilkan gas hidrogen tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan MEC konvensional

yang dilengkapi dengan CEM. Produksi gas hidrogen yang meningkat konsisten dengan efisiensi katodik yang disempurnakan, mengindikasikan perpindahan proton terfasilitasi dengan fluks air.

Para peneliti juga membuat hipotesis bahwa perpindahan sejumlah kecil kation dan anion menyeberangi membran FO di bawah pengaruh gradien konsentrasi, dikenal dengan istilah *reverse salt flux*, dapat menurunkan hambatan *ohmic* dari larutan elektrolit dan pada saat yang bersamaan, membantu perpindahan elektron. MEC osmotik merepresentasikan aplikasi baru integrasi antara membran FO dan BES untuk memproduksi produk bernilai tinggi, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan elektrosintesis mikrobial (*microbial electrosynthesis*) yang memproduksi senyawa-senyawa organik dari karbon dioksida.

Meskipun membran FO dapat digunakan untuk ekstraksi air berkualitas tinggi dari air limbah, *draw solution* (air dengan kandungan garam tinggi) encer masih memerlukan pengolahan lebih lanjut (pemekatan ulang atau penyingkiran garam-garam yang tidak diinginkan) sebelum reklamasi air dari air limbah. Penyingkiran garam dapat dicapai dengan integrasi FO ke dalam *microbial desalination cells* (MDCs), yang mana memiliki efisiensi energi lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai jenis teknologi desalinasi konvensional, seperti *reverse osmosis*, *multi-stage flash*, dan elektrodialisis.

MDC osmotik (OsMDC) secara bersamaan mewujudkan pengolahan air limbah, ekstraksi air, dan desalinasi. Meskipun teknologi OsMDC menguntungkan untuk keperluan ekstraksi air bersih, penyisihan garamnya lebih buruk dibandingkan dengan teknologi MDC konvensional, kemungkinan besar disebabkan ion Cl⁻ tertahan dalam ruang garam oleh membran FO. Dalam rangka mengatasi limitasi penyisihan garam, MDC konvensional dihubungkan secara hidraulik dengan sebuah OsMFC untuk meningkatkan desalinasi tanpa mengorbankan ekstraksi air. Pasangan OsMFC-MDC dapat menyisihkan COD 10% lebih banyak dan garam dalam jumlah tiga kali lebih besar dibandingkan dengan MDC konvensional. Disimpulkan bahwa mode daya tinggi atau *high-power mode* (dengan hambatan eksternal mencapai 31 Ω, yang mana ekuivalen dengan hambatan internal dari MDC) lebih disukai karena produksi energi dengan nilai yang lebih tinggi (0,16 kWh m⁻³).

4.2. Konfigurasi Eksternal

Sama seperti membran UF, hubungan eksternal antara FO dan BES juga telah diinvestigasi. Sebagai contoh, sistem OSMFC-MDC yang telah dideskripsikan sebelumnya memperlihatkan penyempurnaan untuk keperluan desalinasi dan penyisihan COD dibandingkan dengan MDC konvensional. Studi lebih jauh terhadap MDC tubular yang dipasangkan secara hidraulik dengan modul

FO secara eksternal dengan cara memasukkan efluen anoda MDC ke dalam ruang umpan FO dan kemudian efluen umpan FO kembali menuju katoda dari MDC. Pola aliran tersebut mencapai penyisihan COD sebesar 75%, reduksi volume air limbah sebesar 64%, dan reduksi konduktivitas sebesar 80% dari larutan garam yang memiliki HRT bernilai 24 jam. Semua nilai tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan MDC ataupun modul membran FO secara tersendiri. Laju penurunan *total dissolved solids* (TDS) untuk sistem berpasangan tersebut mencapai 22,7 g L⁻¹ hari⁻¹, termasuk salah satu dari nilai tertinggi yang dilaporkan dalam berbagai jenis literatur.

Proses FO mengandung energi osmotik dalam jumlah yang besar antara umpan dan *draw solution*, dan energi tersebut dapat diproduksi dari *pressure retarded osmosis* (PRO), yang mana energi listrik diproduksi dengan menekan *draw solution* encer melalui sebuah hidroturbin. Sebuah modul PRO eksternal dipasangkan sebagai *pretreatment* dari sebuah MEC dan menghasilkan energi listrik untuk MEC guna produksi gas hidrogen. Sistem tersebut memiliki kelayakan yang cukup untuk diaplikasikan, namun memiliki beberapa batasan-batasan utama untuk pengembangan lebih lanjut.

Tabel 7. Performa integrasi membran FO ke dalam BES dengan konfigurasi eksternal

Penyisihan COD (%)	Power density	Referensi
~80	-	Yuan dkk 2015
60,6	-	Qin dkk 2014

Draw solution berbasis ammonium menarik untuk aplikasi FO, karena *draw solute* dapat diperoleh kembali dengan relatif lebih mudah [79]. Sistem MEC-FO inovatif dikembangkan untuk memperoleh kembali amonium dari air limbah dalam MEC dan menggunakan amonium yang diperoleh kembali sebagai *draw solute* di dalam membran FO untuk mengolah efluen MEC [80]. Sistem tersebut mampu menghasilkan larutan amonium dengan konsentrasi 0,8 M dan berhasil mengurangi volume air limbah sampai dengan 50,1% pada fluks air maksimal bernilai 2,9 LMH, efluen akhir yang diperoleh setelah *recovery* amonia mengandung kurang dari 1 mg L⁻¹ amonia dan tidak mengandung COD. Integrasi FO-BES menjadi lebih ekonomis dan menguntungkan bagi lingkungan apabila dilengkapi dengan *recovery* nitrogen. Namun, pada perkembangan saat ini, sistem MEC-FO mengonsumsi 3,9 kWh m⁻³ energi, lebih dari setengahnya berasal dari *power supply*. Penggunaan energi terbarukan untuk menggerakkan sistem dan mengurangi konsumsi energi melalui optimasi operasi.

5. Perspektif

Berbagai penelitian yang telah dilakukan telah memperlihatkan bahwa integrasi modul membran ke dalam BES menciptakan sebuah sistem pengolahan air yang mendapatkan keuntungan

dari masing-masing komponen (membran dan BES). Sistem terintegrasi tersebut dapat digunakan untuk mengolah air limbah secara ramah lingkungan dan hemat energi. Pengolahan air limbah menggunakan sistem terintegrasi juga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Sistem terintegrasi membran-BES masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan.

Integrasi membran ke dalam BES memperkenalkan berbagai faktor baru yang berpengaruh terhadap konsumsi energi, misalnya tekanan vakum untuk ekstraksi efluen akhir. Meskipun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa sistem terintegrasi membran-BES dapat bersifat energi netral ataupun positif, unjuk kerja BES untuk menghasilkan energi belum banyak diteliti. Energi netral berarti energi yang diproduksi sama dengan energi yang dikonsumsi, sedangkan energi positif berarti energi yang diproduksi lebih besar dibandingkan dengan energi yang dikonsumsi. Sebuah parameter baru, yaitu *normalized energy recovery* (NER), telah diajukan untuk analisis konsumsi dan produksi energi. NER dinyatakan dalam kWh m⁻³ atau kWh kgCOD⁻¹. Penelitian lebih lanjut sebaiknya turut melibatkan nilai NER dalam penyajian data, dan melakukan analisis energi terhadap konsumsi energi dan produksi energi untuk menghasilkan neraca energi sistem terintegrasi membran-BES.

Sama halnya dengan teknologi MBR konvensional, permasalahan *fouling* pada membran akan menjadi sebuah tantangan besar untuk integrasi membran ke dalam BES. Mekanisme *fouling* yang terjadi pada sistem terintegrasi membran-BES diperkirakan tidak jauh berbeda dengan mekanisme *fouling* yang terjadi pada MBR konvensional. Akan tetapi, interaksi antara *fouling* pada membran dengan pembangkitan listrik dalam sistem terintegrasi membran-BES menjadi menarik untuk ditelusuri. Interaksi antara kedua variabel tersebut dapat berlangsung dalam dua buah aspek berbeda, yaitu pembangkitan listrik mengurangi *fouling* pada membran dan *fouling* pada membran memengaruhi produksi listrik. Telah dibuktikan bahwa pembangkitan listrik mampu mengurangi risiko terjadinya *fouling* pada membran dengan menstabilisasi degradasi senyawa-senyawa organik dan membentuk gaya medan listrik. Lebih lagi, pH yang rendah di anoda karena respirasi mikrobial dapat bertindak sebagai mekanisme pengendalian *fouling* pada saat membran dipasang di dalam anoda.

Telah diketahui dengan baik bahwa filtrasi berbasis membran dapat meningkatkan kualitas efluen akhir yang dihasilkan dari BES. Akan tetapi, keuntungan timbal balik antara membran dan BES masih harus dieksplorasi lebih lanjut. Beberapa keuntungan timbal balik dari sistem terintegrasi membran-BES telah ditunjukkan pada penelitian integrasi membran FO ke dalam BES, seperti pemanfaatan BES untuk menyediakan *draw solute*

dari membran FO dan penggunaan membran FO untuk menyediakan energi guna mendorong produksi gas hidrogen dalam BES.

Pada sistem UF-BES, keuntungan timbal balik antara membran UF dengan BES belum dapat diidentifikasi dengan jelas. Selain BES dapat mengurangi risiko terjadinya *fouling* pada membran UF, membran yang dimodifikasi dengan material-material yang bersifat konduktif dapat bertindak sebagai material elektrode, dengan demikian menguntungkan performa BES. Sebagai contoh, sebuah BES dengan membran *hollow fiber* berbasis nikel yang bersifat konduktif dimanfaatkan sebagai komponen filtrasi dan juga katoda dapat mendaur ulang energi dalam bentuk biogas (CH_4 dan H_2). Akan tetapi, kenetralan energi tidak dapat dicapai dalam sistem sedemikian rupa mengingat efisiensi konversi pada pembakaran biogas yang relatif rendah. Resistansi *ohmic* membran dapat dikurangi dengan pelapisan menggunakan MWCNTs yang bersifat konduktif ataupun mensintesis membran dengan nikel.

Ilmu mengenai material membran harus dikembangkan untuk meningkatkan performansi membran yang digunakan untuk filtrasi. Sebagai contoh, *fouling* dapat dikurangi dengan pemanfaatan polimer *doping* seperti *polydopamine* atau *anthraquinone/polypyrrole* di dalam membran. Pada penelitian baru-baru ini, bubuk karbon digunakan untuk sintesis rangkaian membran-katoda, menghasilkan performa luar biasa dalam hal pengolahan air limbah dan produksi energi. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa unit membran multifungsi memainkan peran besar dalam pengembangan sistem membran-BES.

Scale up sistem membran-BES dari skala laboratorium ke skala industri tetap menjadi tantangan signifikan untuk demonstrasi kelayakan sistem membran-BES untuk aplikasi secara praktis. *Scaling up* sangat bergantung pada konfigurasi sistem membran-BES yang digunakan (konfigurasi internal atau konfigurasi eksternal). *Scaling up* sistem membran-BES harus mengambil keuntungan dari upaya-upaya yang sudah ada untuk *scaling up* BES (MFCs, MECs, dan MDCs). Lebih lanjut, pengembangan yang sukses dari berbagai model sistem MBR-BES membuktikan bahwa pemodelan matematis dapat menjadi alat yang penting untuk membantu optimasi konfigurasi reaktor dan memprediksi unjuk kerja sistem [83; 84]. Sebagai salah satu parameter paling kritical untuk *scaling up*, biaya membran-BES harus dilaporkan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Analisis biaya untuk *scaling up*, *cost to benefit ratio*, dan *return on*

investment sangat penting untuk *scaling up* dari sistem membran-BES.

Kontaminan-kontaminan seperti bahan-bahan farmasi, antibiotik, dan obat-obatan pribadi mendapat perhatian lebih selama beberapa tahun terakhir disebabkan potensi polutan-polutan tersebut untuk merusak lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. MBR yang diuntungkan dari kombinasi biodegradasi dan filtrasi membran, dipercaya dapat menyingkirkan kontaminan dalam konsentrasi *trace* lebih baik dibandingkan dengan proses konvensional, seperti lumpur teraktivasi [88]. Membran FO juga telah dilaporkan mampu menolak berbagai jenis senyawa organik dalam konsentrasi *trace* pada pengujian skala pilot.

6. Kesimpulan

Membran dapat diintegrasikan secara sinergis ke dalam BES sebagai sebuah pemisah antara kedua elektroda, sebagai sebuah komponen filtrasi internal dalam ruang anoda atau katoda, atau sebagai sebuah proses pengolahan eksternal sebelum ataupun sesudah BES. Perbedaan konfigurasi sistem integrasi membran-BES berpengaruh terhadap performa sistem tersebut. Membran yang diintegrasikan dapat berupa membran DM, membran UF, ataupun membran FO. Semakin besar ukuran pori membran, kualitas efluen yang dihasilkan semakin rendah, namun risiko terjadinya *fouling* semakin mengecil. Sebaliknya, semakin kecil ukuran pori membran, kualitas efluen yang dihasilkan semakin tinggi, namun risiko terjadinya *fouling* semakin membesar. BES yang digunakan dapat berupa MFC ataupun MEC.

Sistem terintegrasi membran-BES memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem konvensional, misalnya memproduksi efluen berkualitas tinggi, memiliki efisiensi energi yang tinggi, mengurangi biaya modal, mengurangi risiko terjadinya *fouling* pada membran dan/atau menjadi proses desalinasi yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem membran-BES mencakup peningkatan efisiensi energi, pencegahan *fouling* pada membran, pengembangan kualitas membran, *scaling up*, dan penyisihan kontaminan-kontaminan *trace*. Sistem terintegrasi membran-BES memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai teknologi pengolahan air limbah dan reklamasi air yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Daftar Pustaka

1. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
2. RIMPRO-INDIA, Waste Water Treatment Technologies and Techniques, Available: <http://www.rimpro-india.com/articles1/waste-water-treatment-technologies-and-techniques.html>, diakses 10-11-2016.
3. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481.
4. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
5. P.L. McCarty, J. Bae, J. Kim, Domestic wastewater treatment as a net energy producer-can this be achieved? *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 7100–7106.
6. O. Lefebvre, S. Quentin, M. Torrijos, J.J. Godon, J.P. Delgenes, R. Moletta, Impact of increasing NaCl concentrations on the performance and community composition of two anaerobic reactors, *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 75 (2007) 61–69.
7. B. Wiechmann, C. Dienemann, C. Kabbe, S. Brandt, I. Vogel, A. Roskosch, Sewage Sludge Management in Germany, German Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt), Bonn, 2013.
8. EPA Office of Water, U.S. Wastewater Management Fact Sheet, Energy Conservation, EPA 832-F-06-024, U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, 2006.
9. UNESCO, The United Nations World Water Development Report, United Nations, Paris, 2014.
10. E.S. Heidrich, T.P. Curtis, J. Dolfing, Determination of the internal chemical energy of wastewater, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2010) 827–832.
11. T. Setiadi, Pengolahan dan Penyediaan Air, Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2007.
12. A.L. Smith, S.J. Skerlos, L. Raskin, Psychrophilic anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater, *Water Res.* 47 (2013) 1655–1665.
13. W.W. Li, H.Q. Yu, Z. He, Towards sustainable wastewater treatment by using microbial fuel cells-centered technologies, *Energy Environ. Sci.* 7 (2014) 911–924.
14. D.R. Lovley, *Electromicrobiology*, *Annu. Rev. Microbiol.* 66 (2012) 391–409.
15. J.M. Foley, et al., Life cycle assessment of high-rate anaerobic treatment, microbial fuel cells, and microbial electrolysis cells, *Environ. Sci. Technol.* 44 (2010) 3629–3637.
16. E.S. Heidrich, et al., Production of hydrogen from domestic wastewater in a pilot-scale microbial electrolysis cell, *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 97 (2013) 6979–6989.
17. U. Schröder, F. Harnisch, L.T. Angenent, Microbial electrochemistry and technology: terminology and classification, *Energy Environ. Sci.* 8 (2015) 513-519.
18. P.T. Kelly, Z. He, Nutrients removal and recovery in bioelectrochemical systems: a review, *Bioresour. Technol.* 153 (2014) 351-360.
19. S. Gajaraj, Z. Hu, Integration of microbial fuel cell techniques into activated sludge wastewater treatment processes to improve nitrogen removal and reduce sludge production, *Chemosphere* 117 (2014) 151-157.
20. M. Barker (Frost and Sullivan), MBR: A Buoyant Reaction in Europe, Available: <https://www.frost.com/sublib/display-market-insight.do?id=MBAR-5NNTME>, diakses 10-11-2016.
21. F. Zhang, et al., Long-term performance of liter-scale microbial fuel cells treating primary effluent installed in a municipal wastewater treatment facility, *Environ. Sci. Technol.* 47 (2013) 4941–4948.
22. A. Santos, W. Ma, S.J. Judd, Membrane bioreactors: two decades of research and implementation, *Desalination* 273 (2011) 148–154.
23. H. Ozgun, et al., A review of anaerobic membrane bioreactors for municipal wastewater treatment: integration options, limitations and expectations, *Sep. Purif. Technol.* 118 (2013) 89–104.
24. European Commission, Bioelectrochemical Systems: Wastewater Treatment, Bioenergy, and Valuable Chemicals Delivered by Bacteria, European Commission, Bristol, 2013.
25. M.E. Ersahin, et al., A review on dynamic membrane filtration: materials, applications and future perspectives, *Bioresour. Technol.* 122 (2012) 196–206.
26. S. Judd, *The MBR Book Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment*, Elsevier, Oxford, 2010.
27. B. Fan, X. Huang, Characteristics of a self-forming dynamic membrane coupled with a bioreactor for municipal wastewater treatment, *Environ. Sci. Technol.* 36 (2002) 5245-5251.
28. Y. Wu, X. Huang, X. Wen, F. Chen, Function of dynamic membrane in selfforming dynamic membrane coupled bioreactor, *Water Sci. Technol.* 51 (2005) 107–114.
29. M. Ye, H. Zhang, Q. Wei, H. Lei, F. Yang, X. Zhang, Study on the suitable thickness of a pac-pre-coated dynamic membrane coupled with a bioreactor for municipal wastewater treatment, *Desalination* 194 (2006) 108–120.
30. Y. Kiso, Y.J. Jung, K.S. Min, W. Wang, M. Simase, T. Yamada, Coupling of sequencing batch reactor and mesh filtration: operational parameters and wastewater treatment performance, *Water Res.* 39 (2005) 4887–4898.
31. D. Jeison, J.B. van Lier, Thermophilic treatment of acidified and partially acidified wastewater using an anaerobic submerged MBR: factors affecting long-term operational flux, *Water Res.* 41 (2007) 3868–3879.
32. D. Jeison, J.B. van Lier, Cake formation and consolidation: main factors governing the applicable flux in anaerobic submerged membrane bioreactors (AnSMBR) treating acidified wastewaters, *Sep. Purif. Technol.* 56 (2007) 71–78.
33. H.Q. Chu, D. Cho, W. Jin, B.Z. Dong, Characteristics of bio-diatomite dynamic membrane process for municipal wastewater treatment, *J. Membr. Sci.* 325 (2008) 271–276.
34. Y.P. Wang, et al., A microbial fuel cell-membrane bioreactor integrated system for cost-effective wastewater treatment, *Appl. Energy* 98 (2012) 230–235.
35. Y.K. Wang, et al., A novel electrochemical membrane bioreactor as a potential net energy producer for sustainable wastewater treatment, *Sci. Rep.* 3 (2013) 12.
36. J. Liu, et al., Integration of bio-electrochemical cell in membrane bioreactor for membrane cathode fouling reduction through electricity generation, *J. Membr. Sci.* 430 (2013) 196–202.
37. Z. Wang, et al., A bioelectrochemically-assisted membrane bioreactor for simultaneous wastewater treatment and energy production, *Chem. Eng. Technol.* 36 (2013) 2044–2050.

38. Y.K. Wang, et al., Development of a novel bioelectrochemical membrane reactor for wastewater treatment, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 9256–9261.
39. J. Liu, et al., Integration of microbial fuel cell with independent membrane cathode bioreactor for power generation, membrane fouling mitigation and wastewater treatment, *Int. J. Hydrogen Energy* 39 (2014) 17865–17872.
40. G. Zhang, et al., Membrane filtration biocathode microbial fuel cell for nitrogen removal and electricity generation, *Enzyme Microbial Technol.* 60 (2014) 56–63.
41. J. Huang, et al., Identification of microbial communities in open and closed circuit bioelectrochemical MBRs by high-throughput 454 pyrosequencing, *PLOS ONE* 9 (2014) 93.
42. M. Mulder, *Basic Principle of Membrane Technology*, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1996.
43. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198.
44. S. Judd, The status of membrane bioreactor technology, *Trends Biotechnol.* 26 (2008) 109–116.
45. J.R. Kim, et al., Power generation using different cation, anion, and ultrafiltration membranes in microbial fuel cells, *Environ. Sci. Technol.* 41 (2007) 1004–1009.
46. B. Hou, J. Sun, Y.Y. Hu, Simultaneous Congo red decolorization and electricity generation in air-cathode single-chamber microbial fuel cell with different microfiltration, ultrafiltration and proton exchange membranes, *Bioresour. Technol.* 102 (2011) 4433–4438.
47. K.Y. Kim, et al., High-quality effluent and electricity production from non-CEM based flow-through type microbial fuel cell, *Chem. Eng. J.* 218 (2013) 19–23.
48. K.Y. Kim, et al., Polydopamine coating effects on ultrafiltration membrane to enhance power density and mitigate biofouling of ultrafiltration microbial fuel cells (UF-MFCs), *Water Res.* 54 (2014) 62–68.
49. K.Y. Kim, et al., Anode direct contact for enhancing power generation and biofouling reduction in ultrafiltration microbial fuel cells, *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 89 (2014) 1767–1771.
50. L. Malaeb, et al., A hybrid microbial fuel cell membrane bioreactor with a conductive ultrafiltration membrane biocathode for wastewater treatment, *Environ. Sci. Technol.* 47 (2013) 11821–11828.
51. K.P. Katuri, et al., A novel anaerobic electrochemical membrane bioreactor (AnEMBR) with conductive hollow-fiber membrane for treatment of loworganic strength solutions, *Environ. Sci. Technol.* 48 (2014) 12833–12841.
52. Z. Ge, Q. Ping, Z. He, Hollow-fiber membrane bioelectrochemical reactor for domestic wastewater treatment, *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 88 (2013) 1584–1590.
53. J. Li, Z. Ge, Z. He, A fluidized bed membrane bioelectrochemical reactor for energy-efficient wastewater treatment, *Bioresour. Technol.* 167 (2014) 310–315.
54. C. Shin, et al., Pilot-scale temperate-climate treatment of domestic wastewater with a staged anaerobic fluidized membrane bioreactor (SAFMBR), *Bioresour. Technol.* 159 (2014) 95–103.
55. J. Li, Z. Ge, Z. He, Advancing membrane bioelectrochemical reactor (MBER) with hollow-fiber membranes installed in the cathode compartment, *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 89 (2013) 1330–1336.
56. J. Li, Z. He, Optimizing the performance of a membrane bioelectrochemical reactor using anion exchange membrane for wastewater treatment, *Environ. Sci.: Water Res. Technol.* 1 (2015) 355–362.
57. Y. Tian, et al., Assessment of an anaerobic membrane bioelectrochemical reactor (AnMBER) for wastewater treatment and energy recovery, *J. Membr. Sci.* 450 (2014) 242–248.
58. Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Wenten, I. G. (2014). Advances in electrodeionization technology for ionic separation-A review. *Membrane Water Treatment*, 5(2), 87-108.
59. Khoiruddin, Widiasta, I. N., & Wenten, I. G. (2014). Removal of inorganic contaminants in sugar refining process using electrodeionization. *Journal of Food Engineering*, 133, 40-45.
60. Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
61. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
62. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
63. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
64. Y. Tian, et al., In-situ integration of microbial fuel cell with hollow-fiber membrane bioreactor for wastewater treatment and membrane fouling mitigation, *Biosens. Bioelectron.* 64 (2015) 189–195.
65. X. Su, et al., Performance of a combined system of microbial fuel cell and membrane bioreactor: wastewater treatment, sludge reduction, energy recovery and membrane fouling, *Biosens. Bioelectron.* 49 (2013) 92–98.
66. L. Ren, Y. Ahn, B.E. Logan, A two-stage microbial fuel cell and anaerobic fluidized bed membrane bioreactor (MFC-AFMBR) system for effective domestic wastewater treatment, *Environ. Sci. Technol.* 48 (2014) 4199–4206.
67. H. Yuan, Z. He, Integrating membrane filtration into bioelectrochemical systems as next generation energy-efficient wastewater treatment technologies for water reclamation: a review, *Bioresour. Technol.* 195 (2015) 202–209.
68. S. Zhao, et al., Recent developments in forward osmosis: opportunities and challenges, *J. Membr. Sci.* 396 (2012) 1–21.
69. Y. Fang, et al., Evaluation of the pore size distribution of a forward osmosis membrane in three different ways, *J. Membr. Sci.* 454 (2014) 390–397.
70. K. Lutcmiah, et al., Forward osmosis for application in wastewater treatment: a review, *Water Res.* 58 (2014) 179–197.
71. Y. Lu, et al., When bioelectrochemical systems meet forward osmosis: accomplishing wastewater treatment and reuse through synergy, *Water* 7 (2015) 38–50.
72. F. Zhang, K.S. Brastad, Z. He, Integrating forward osmosis into microbial fuel cells for wastewater treatment, water extraction and bioelectricity generation, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 6690–6696.
73. Z. Ge, Z. He, Effects of draw solutions and membrane conditions on electricity generation and water flux in osmotic microbial fuel cells, *Bioresour. Technol.* 109 (2012) 70–76.
74. Z. Ge, et al., Reducing effluent discharge and recovering bioenergy in an osmotic microbial fuel cell treating domestic wastewater, *Desalination* 312 (2013) 52–59.

75. C.M. Werner, et al., Wastewater treatment, energy recovery and desalination using a forward osmosis membrane in an air-cathode microbial osmotic fuel cell, *J. Membr. Sci.* 428 (2013) 116–122.
76. P. Pardeshi, A. Mungray, High flux layer by layer polyelectrolyte FO membrane: toward enhanced performance for osmotic microbial fuel cell, *Int. J. Polymeric Mater. Polymeric Biomater.* 63 (2014) 595–601.
77. M.Y. Lee, et al., Evaluation of hydrogen production and internal resistance in forward osmosis membrane integrated microbial electrolysis cells, *Bioresour. Technol.* 184 (2015) 106–112.
78. K. Rabaey, R.A. Rozendal, Microbial electrosynthesis – Revisiting the electrical route for microbial production, *Nat. Rev. Microbiol.* 8 (2010) 706–716.
79. Y. Kim, B.E. Logan, Microbial desalination cells for energy production and desalination, *Desalination* 308 (2013) 122–130.
80. B. Zhang, Z. He, Integrated salinity reduction and water recovery in an osmotic microbial desalination cell, *RSC Adv.* 2 (2012) 3265–3269.
81. B. Zhang, Z. He, Improving water desalination by hydraulically coupling an osmotic microbial fuel cell with a microbial desalination cell, *J. Membr. Sci.* 441 (2013) 18–24.
82. H. Yuan, I.M. Abu-Reesh, Z. He, Enhancing desalination and wastewater treatment by coupling microbial desalination cells with forward osmosis, *Chem. Eng. J.* 270 (2015) 437–443.
83. B.E. Logan, M. Elimelech, Membrane-based processes for sustainable power generation using water, *Nature* 488 (2012) 313–319.
84. J.R. McCutcheon, R.L. McGinnis, M. Elimelech, A novel ammonia-carbon dioxide forward (direct) osmosis desalination process, *Desalination* 174 (2005) 1–11.
85. M. Qin, Z. He, Self-supplied ammonium bicarbonate draw solute for achieving wastewater treatment and recovery in a microbial electrolysis cell forward osmosis-coupled system, *Environ. Sci. Technol. Lett.* 1 (2014) 437–441.
86. L. Xu, et al., Anti-fouling performance and mechanism of anthraquinone/ polypyrrole composite modified membrane cathode in a novel MFC-aerobic MBR coupled system, *RSC Adv.* 5 (2015) 22533–22543.
87. K. Zuo, et al., Carbon filtration cathode in microbial fuel cell to enhance wastewater treatment, *Bioresour. Technol.* 185 (2015) 426–430.
88. Q. Ping, et al., Mathematical model of dynamic behavior of microbial desalination cells for simultaneous wastewater treatment and water desalination, *Environ. Sci. Technol.* 48 (2014) 13010–13019.
89. A.N.L. Ng, A.S. Kim, A mini-review of modeling studies on membrane bioreactor (MBR) treatment for municipal wastewaters, *Desalination* 212 (2007), 261–281.
90. O. Jones, N. Voulvoulis, J. Lester, Potential ecological and human health risks associated with the presence of pharmaceutically active compounds in the aquatic environment, *Crit. Rev. Toxicol.* 34 (2004) 335–350.
91. H. Yuan, et al., Determination of optimal conditions for 5-methylbenzotriazole biodegradation with activated sludge communities by dilution of the inoculum, *Sci. Total Environ.* 487 (2014) 756–762.
92. A. Pruden, Balancing water sustainability and public health goals in the face of growing concerns about antibiotic resistance, *Environ. Sci. Technol.* 48 (2013) 5–14.
93. N.H. Tran, et al., Insight into metabolic and cometabolic activities of autotrophic and heterotrophic microorganisms in the biodegradation of emerging trace organic contaminants, *Bioresour. Technol.* 146 (2013) 721–731.
94. N.T. Hancock, et al., Comprehensive bench- and pilot-scale investigation of trace organic compounds rejection by forward osmosis, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 8483–8490.